

**“ESTRUCTURA Y PROCESO SOCIOHISTÓRICO DEL
SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO”**

Eva Gricelda Rojas Bustos

Índice

Introducción.....	1
I. La educación como sistema.....	2
II. La educación como derecho.....	5
III. Educar para la ciudadanía o educar para la producción.....	7
IV. La orientación de la educación en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (CSG) y Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL).....	9
V. La orientación de la educación en los sexenios panistas de Vicente Fox Quezada (VFQ) y Felipe Calderón Hinojosa (FCH).....	11
VI. La orientación de la educación en los sexenios de Enrique Peña Nieto (EPN) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).....	12
Conclusión.....	14
Bibliografía.....	15
Anexos.....	17

Introducción.

Este ensayo tiene como propósito conocer cómo está conformado el Sistema Educativo en México, describir a grandes rasgos el proceso sociohistórico que lo ha atravesado y a su vez indagar en los usos instrumentales de la educación dependiendo del gobierno en turno y el tipo de política que ejerce.

Para lograr estos objetivos, en un primer momento se explicará al Sistema Educativo como ordenamiento social y se describirá su estructura para tener presente cómo está constituido hoy en día, cuántos niveles y tipos ofrece y a quiénes van dirigidos. Después, se argumentará por qué la educación es un derecho y se señalarán artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para sustentarlo. Esto es relevante porque, al conformarse la educación como un derecho, el Estado tiene la obligación de organizar, asignar presupuesto, levantar infraestructura, entre otras acciones, para garantizar que toda persona en México tenga acceso a ella.

A partir de lo anterior, se problematizará sobre hacia dónde se han dirigido los esfuerzos educativos en el país, hacia la productividad o hacia la ciudadanía, identificando los rasgos más sobresalientes y contextualizando las necesidades y objetivos de cada periodo.

Para concluir, se describirán aspectos educativos distintivos de las últimas tres décadas (1990-2020), en dónde el país ha transitado de un sistema de partido hegemónico que impulsó políticas que respondían a la creciente globalización, pasando por una alternancia que prometía grandes cambios, para llegar a lo que hoy se denomina la cuarta transformación. ¿Qué diferencias hay entre las distintas propuestas emanadas

de estos gobiernos? ¿Qué continúa? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Son algunas de las preguntas que se intentarán responder.

I. La educación como sistema.

Históricamente el ser humano ha buscado distintas formas de explicar el mundo, lo ha hecho a través de los mitos, las religiones y la ciencia. Esta última es un tipo de conocimiento objetivo con una base racional y constatada por un método. Este método, a su vez, es un “conjunto de normas para explicar los objetos, sus cualidades, su esencia, sus atributos, el orden del universo y sus relaciones, conexiones e interdependencias fundamentados en la investigación y concluyendo en diferentes grados de verdad y validez” (Muñoz 2015). Es decir, a través de la ciencia el ser humano logra ordenar el mundo de una manera comprensible y una de las formas que encuentra para lograr esa ordenación es por medio de la conformación de sistemas que regulen el funcionamiento de un grupo. Existen, por lo tanto, toda clase de sistemas sociales: El sistema de salud, el sistema financiero, el sistema judicial, el sistema educativo, etc. En esta ocasión, nos concentraremos en analizar la conformación de este último y a reflexionar en torno a su función a lo largo de la historia de México.

Un sistema educativo es un plan que estructura la forma de educar una sociedad, está compuesto de varias instituciones y profesionales cuyo principal fin es la educación. En México, el sistema educativo tiene una base jurídica ya que su conformación se encuentra sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de Educación (LGE). En estos documentos está escrito que la educación, primero que nada, es un derecho al que toda persona en suelo mexicano puede acceder y que es deber del Estado mexicano garantizar e impartir la

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior (CPEUM 1917). También en dichos documentos está dictada la estructura del Sistema Educativo Nacional (SEN) el cual es diverso y se adecúa a las necesidades y características demográficas de la población que pretende atender. Está compuesto por alumnos, docentes, planes, programas y por instituciones públicas y privadas. Y es importante conocerlo y describirlo para posteriormente problematizar sobre la función de la educación en México a través de su historia contemporánea.

La educación básica, dispuesta en la CPEUM como parte de las obligaciones del Estado, se divide en diferentes niveles educativos y modalidades de impartición, escolarizada y no escolarizada (Tabla 1). Los del tipo escolarizado se dividen en tres niveles y estos a su vez se dividen en tipos de servicios:

- 1- Educación preescolar. Su incorporación a la obligatoriedad fue gradual, se dio entre el año 2008 y 2012. Este nivel se imparte en la modalidad escolarizada con diferentes tipos de servicio: General, Indígena y Comunitario.
- 2- Educación primaria. Se cursa en 6 grados y tiene como principal finalidad fomentar la identidad ciudadana e introducir a los infantes a las ciencias y las disciplinas artísticas. En el sector escolarizado se imparten tres tipos de servicio: General, Indígena y Comunitario.
- 3- Educación Secundaria. En este nivel se imparte conocimiento más avanzado que permita a los estudiantes continuar al nivel medio superior o pasar a formar parte del sector productivo. Para la modalidad escolarizada se otorgan diferentes tipos de servicio: General, Técnica, Telesecundaria, Comunitaria y Para Trabajadores.

En el siguiente nivel, el de educación media superior, conviven también varios tipos de modelos educativos con diferentes finalidades. Una de ellas es preparar al estudiante

para acceder al nivel Superior y otra es capacitar con habilidades requeridas al alumno para incorporarse al mercado laboral por medio de estudios profesionales técnicos. Siendo así, existen tres tipos de servicios impartidos en la modalidad escolarizada: el Profesional Técnico, el Bachillerato General y el Bachillerato Técnico.

El nivel de estudios más elevado es la Educación Superior, cuya obligatoriedad está también señalada en la CPEUM, en donde se adjudica al Estado como el responsable de su impartición, así como de proporcionar medios de acceso, y este comprende dos niveles educativos, el de licenciatura, que se divide en Educación Normal y Educación Universitaria o Tecnológica y posgrado, que se divide en Especialidad, Maestría y Doctorado.

El Sistema Educativo Nacional, ofrece también modalidades más flexibles como son los sistemas de educación abierta, o para que adquiera conocimientos y habilidades orientadas a la formación para el trabajo. Este tipo de educación es no escolarizada y pertenece al Sistema Educativo Extraescolar:

- 1- Educación Inicial. Tiene como principal objetivo fortalecer el proceso de moderación de la infancia, se ofrece el servicio a lactantes, maternas y también se capacita a los padres para atenderlos adecuadamente.
- 2- Educación para adultos. Está dirigida a personas mayores de 15 años que por algún motivo no pudieron desarrollar habilidades básicas o que tuvieron que truncar sus estudios de nivel básico. Los tipos de servicio que se ofrecen en esta modalidad son: alfabetización, educación básica, capacitación no formal para el trabajo y misiones culturales.

- 3- Educación Especial. Se dirige a diferentes tipos de población, ya sea con capacidades sobresalientes, a personas que viven con una discapacidad o a quienes tienen alguna deficiencia cognitiva, física o de conducta.
- 4- Formación para el Trabajo. Dirigidas a personas con habilidades educativas básicas, pero con necesidad de incorporarse a actividades productivas. Cabe remarcar que, en la Ley General de Educación este tipo de educación está clasificada como semiescolarizada.
- 5- Sistema Abierto o Semiescolarizado. Se imparte a distancia o semipresencial, beneficia a personas que no pueden seguir los programas de estudio con la regularidad. Se ofrecen tres tipos de servicio. Para nivel medio superior: Profesional Técnico y Bachillerato. Para nivel superior: Licenciatura y Posgrado.
- 6- Educación Extraescolar Indígena. Atiende a personas con características etnográficas y etnolingüísticas distintas a las de la población mayoritaria nacional.

Como es posible observar, esta diversidad de modalidades y tipos de servicio es un esfuerzo dirigido para que más personas de diferentes orígenes y con distinto nivel socioeconómico puedan acceder a la educación, y así, se cumpla la obligatoriedad, gratuidad con igualdad de oportunidades y no discriminación en la educación que está establecida en el artículo 3° y 4° de la CPEUM y en la Ley General de Educación respectivamente.

II. La educación como derecho.

El Estado es un aparato político al que se le atribuye la obligación de regular y ordenar las normas o leyes en las que las personas se vean representadas. Esas normas o leyes “tienen la función de organizar la vida colectiva, garantizando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone a sus miembros y su

incumplimiento deriva en una sanción” (Zepeda, 2016). Y es en la Constitución Política, que se considera como el aparato normativo del Estado y la ley máxima de una nación, en donde se congregan esas obligaciones y esos derechos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), según la Suprema Corte de Justicia, es “el eje central de la vida jurídica de la Nación, un ente vivo en constante cambio” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, n.d.). Y efectivamente, a lo largo de la historia, el Estado mexicano ha transitado por una serie de cambios sustanciales marcados por acontecimientos como la Independencia, La Reforma, La Revolución Mexicana, resultado de procesos políticos, sociales y económicos que a su vez se han visto reflejados en la promulgación de distintas Constituciones

En 1917, se promulga la Constitución que conservamos hasta nuestros tiempos. Esta Constitución, que ha sido reformada en más de 200 ocasiones, está compuesta por 136 artículos divididos en nueve Títulos, los cuales se encuentran subdivididos en Capítulos. Es en el Título Primero, Capítulo I “De los derechos humanos y sus garantías”, Artículo 3° en sus diez fracciones, donde se habla enteramente de materia educativa. Pero también en el artículo 2° donde se habla del derecho de las poblaciones indígenas, migrantes y afrodescendientes a la educación y en el artículo 18° y 27° y 31°. También en el Título Tercero, Capítulo II “Del poder Legislativo”, Sección III De las Facultades del Congreso del Artículo 73°. Finalmente es en el 123°, donde se decreta que toda persona deberá tener un salario suficiente para poder brindar educación a las infancias (CPEUM 1917).

Ahora bien, México ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) cuya importancia recae más en su valor político y moral, así como en su carácter inspirador que sentó las bases filosóficas de diferentes Constituciones alrededor del

mundo, que en su carácter vinculante (Ventura-Robles, 1996). Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos Estados se han visto preocupados -sino es que obligados- por incorporarlos en sus sistemas legales ya que los Derechos Humanos no son sólo normas o discursos adoptados, son también “relaciones de poder que se construyen de diferentes maneras y en distintos ámbitos que involucran a actores como gobiernos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y personas específicas” (Marín, 2015). Es en el artículo 26° de esta declaración en donde la educación queda estipulada como un derecho humano.

En lo expuesto anteriormente se aprecia la justificación del por qué la educación es un derecho y que lo es por el simple hecho de estar en la Constitución. Es decir, hay un acuerdo entre instituciones, autoridades y la población en general, de seguir esos mandatos. Al ser un derecho y tener al Estado como máximo garante de este, la educación se convierte en un bien público y todas las personas ciudadanas pueden acceder a ella. Sin embargo, la educación no es exclusiva para aquellas personas con nacionalidad mexicana, es un derecho para todas las habitantes del país porque dentro del mismo artículo 3° se señala que se promoverá la solidaridad internacional, además de que toda persona está protegida por las leyes mexicanas en tanto se encuentre dentro del territorio nacional.

En nuestra Carta Magna están también descritas las características de la educación que impartirá el Estado, nos dice que deberá ser, además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

III. Educar para la ciudadanía o educar para la producción.

Para Ornelas (1995), a lo largo de la historia mexicana, a la educación se le han atribuido dos principales funciones: a) función en relación con el mercado y b) función en relación

con la ciudadanía. La primera se refiere a cómo el Sistema Educativo Mexicano ha tenido la preocupación de educar sujetos productivos que puedan cubrir las demandas del mercado laboral creciente en México a partir de su apertura económica, así como de desarrollar planes y programas de estudios de carácter técnico para la adquisición de ciertos rasgos necesarios para el trabajo productivo, como la disciplina o la puntualidad. La segunda se refiere a la reproducción de valores intelectuales de un proyecto democrático y cultural con el objetivo de contribuir a fortalecer la unidad nacional y la cohesión social. Su principal objetivo es formar ciudadanos conscientes.

Esta ha sido la gran disyuntiva respecto a la educación, pues si bien educar para la producción es muy necesario debido a que México está creciendo económicamente y necesita capital humano con mayor facilidad para adaptarse al cambio tecnológico, la educación para la ciudadanía es también necesaria para formar personas conscientes de su membresía a una comunidad política que les adjudica plenos derechos y obligaciones. Esto a su vez abonaría al desarrollo tan buscado a través de los años.

Ornelas (1995), sitúa esta disyuntiva en México desde el siglo XX, casi desde la conformación del Estado mexicano. Sin embargo, identifica que se agudizó cuando el país entró en una etapa de transición económica al añadirse al GATT¹, pasando de las políticas proteccionistas a una economía abierta y a un sistema productivo orientado hacia la exportación. En consecuencia, diversas esferas sociales se vieron obligadas a adaptarse a esta nueva dinámica. Entre ellas la educación, que tuvo una exigencia mayor

¹ El **GATT** es un acuerdo general de aranceles y comercio, conocido por sus siglas en inglés GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), suscrito en 1947 por 90 países, con el objetivo de impulsar un ordenamiento comercial a escala mundial más abierto, estable y transparente y luchar contra el proteccionismo y la discriminación.

para mejorar su calidad y cobertura, así como la urgencia de un modelo educativo que pudiera responder a dichos cambios.

Fueron tres las etapas de desarrollo del sistema educativo mexicano según Ornelas (1995), primero la etapa vasconcelista, que pretendía consolidar la nacionalidad por medio de valores y campañas de alfabetización. También promovió al profesor como evangelista de la cultura, se enfocó en las zonas rurales y en educar para la identidad. Vasconcelos asentó las bases del sistema educativo. Luego la etapa con Narciso Bassols al frente del SEN, que impulsó una reforma que atribuía a la educación un carácter utilitarista y otro populista. Por último, el proyecto de unidad nacional que homogeneizó los contenidos educativos, con Jaime Torres Bodet al frente, quien veía a la escuela mexicana como una causa pública para unir a todos los mexicanos

Estos proyectos tuvieron enfoques de carácter sociopolítico, con los cuales se respondía al presente de ese entonces, pero también al porvenir y a los grandes procesos que devinieron con la creciente globalización. El reto durante este proceso sociohistórico de la educación en México ha sido -y continúa siendo- encontrar equilibrio entre la conjugación de los distintos propósitos de la educación y sobre todo eliminar las brechas de desigualdad que impiden el pleno desarrollo de estos.

IV. La orientación de la educación en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (CSG) y Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL).

El proceso de modernización en la educación comenzó desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en donde se sentaron las bases para el proyecto que posteriormente sería impuesto en México a raíz de los cambios en las relaciones económicas a nivel mundial (Noriega 2000). La implementación de políticas neoliberales fomentó una reconfiguración en el funcionamiento del Estado -que se achica para dar paso al capital global- y que

también deriva en cambios en los espacios que pudieran representar un beneficio para el capital como lo son el sector salud, la educación o la seguridad (Aceves 2006).

En México, el encargado de impulsar estas nuevas políticas fue Salinas de Gortari (1988-1994), su principal objetivo era incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. En este contexto, donde las nuevas ideas como la competitividad y la productividad eran de gran valor, el gobierno en turno debía servirse del sistema educativo para promover dichas competencias en la ciudadanía (Noriega 2000).

En este sexenio se dieron una serie de avances hacia dichos propósitos, se expidió la Ley General de Educación y se reformó el artículo 3° de la Constitución. También se promovió la federalización de la educación² mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización, el cual firmaron 31 gobernadores junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además, aprovechando la recuperación económica de la primera mitad de la década de los noventa, se incrementó de manera notoria el financiamiento a la educación.

Sin embargo, de acuerdo con Felipe Martínez Rizo (2001), un aspecto negativo de las propuestas implementadas en este periodo fue que, debido a la crisis económica del 94, el financiamiento se vio deteriorado a mediados de la década. También que la participación social en el mejoramiento de la escuela continuaba siendo un mito. Menciona, además, que después del sexenio de CSG, con Ernesto Zedillo en el poder, las políticas de gobierno fueron una extensión de las del sexenio que lo antecedió, y por lo tanto no hubo muchos avances, aunque sí continuidad y equilibrio (Martínez 2001).

² La federalización es la implantación del federalismo, o de un sistema político inspirado en él, en un territorio. El federalismo es un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros de una nación (CESOP 2006).

La educación en este periodo estuvo fuertemente orientada hacia la producción, es decir, a responder a las necesidades desarrollistas, pero hubo avances importantes en la cuestión social de la educación, con la articulación de la educación básica y la secundaria -volviendo a esta última obligatoria- y con la promoción de esfuerzos compensatorios para los estados de la república más pobres con recursos provenientes de instituciones extranjeras (Martínez 2001).

V. La orientación de la educación en los sexenios panistas de Vicente Fox Quezada (VFQ) y Felipe Calderón Hinojosa (FCH).

Con el triunfo de la alternancia en México a comienzos del nuevo milenio, se tenían grandes expectativas de cambio en diferentes dimensiones de la vida social. En materia educativa se esperaba que se pusiera fin al rezago que se venía arrastrando por décadas. Siendo así, el Plan Nacional de Educación (PNE) del periodo 2001-2006 del gobierno de Vicente Fox, tenía como misión construir un país donde las personas pudieran planear su propio destino y así poder tener un alto nivel de vida, se creía que la educación era la herramienta que brindaría esa oportunidad (Alcántara 2011).

Siendo así, uno de los grandes retos era proporcionar una educación que permitiera a la población estar preparada frente al creciente desarrollo, como se puede apreciar, esta noción era muy similar a la que se tenía en los últimos sexenios priistas. Se plantearon entonces una serie de propuestas que supuestamente transformarían el SEN, tales como la creación del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt) cuyo objetivo era brindar capacitación a poblaciones adultas fuera del sistema escolarizado o la creación del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) para promover la continuidad escolar.

Surge también la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) cuyas principales acciones fueron la creación de universidades interculturales y el desarrollo de programas de formación docente con perspectiva intercultural. También se creó uno de los programas más populares, Enciclomedia, que consistía en digitalizar el contenido de los libros de texto gratuito para enriquecer el sistema de enseñanza-aprendizaje pero que debido al bajo índice de crecimiento económico y a las pocas pruebas de verdadero impacto en la educación, este programa fue recibiendo menor financiamiento hasta llevarlo a su desaparición luego del sexenio posterior.

Las grandes propuestas del periodo 2006-2012 en el gobierno de Felipe Calderón fueron la Reforma integral de educación básica (Rieb) y la Reforma integral de educación media superior (Riems) que pretendían mejorar la calidad, la pertinencia, la cobertura y la equidad. También la asignación de obligatoriedad a la Educación Media Superior y la Creación de los Consejos Escolares de Participación Social para impulsar la participación de la sociedad en el mejoramiento físico y material de la escuela.

La propuesta educativa del periodo panista es una continuación del recurrente discurso educativo en México: desarrollo, laicidad, educación pública y gratuita, valores básicos de los tiempos supuestamente democráticos, mezclados con el discurso educativo derivado de la globalización que exigía un modelo de calidad, eficaz, competitivo e innovador.

VI. La orientación de la educación en los sexenios de Enrique Peña Nieto (EPN) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

De acuerdo con el diagnóstico realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, era necesario impulsar una reforma para que las personas tuvieran acceso a una educación de calidad que potenciara el desarrollo de las capacidades y habilidades de cada

ciudadano, para robustecer el capital humano, para cubrir la demanda del mercado, alcanzar una sociedad de conocimiento, vincular el sector educativo con el empresario por medio de planes y programas de estudios, fortaleciendo carreras tecnológicas y la investigación (Cuenca 2018).

Se propuso entonces un nuevo modelo educativo que contaba con 5 ejes: Planteamiento curricular, escuela al centro, formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad y gobernanza del SEN. Sin embargo, lo que más resonó fue el dispositivo de evaluación impuesto al magisterio para supuestamente asegurar la impartición de educación de calidad y así lograr responder a una agenda global planteada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)³. Más que poner la escuela al centro, el enfoque estaba en valores como la eficacia, competitividad, calidad, liderazgo, fortalecimiento del mercado laboral, desarrollo etc., que sin duda orientaba la educación a la formación de ciudadanos productivos.

Una de las grandes banderas del gobierno de López Obrador, ha sido dar marcha atrás a la reforma educativa de EPN e impulsar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en donde la promoción de los docentes no se ligará a ninguna evaluación sino a aptitudes observables. Se aprecia también que la NEM tiene un carácter más social. Promueve una cultura basada en derechos humanos y con un enfoque de género. Llama la atención su acento en valores como la solidaridad, la libertad de ideas, la justicia y la dignidad (Hernández 2019). Es una propuesta con tintes humanistas con miras a fortalecer el tejido social, rescatando así la función social de la educación y con una orientación mayormente hacia la ciudadanía.

³ Para más información revisar el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas disponible en: <https://www.oecd.org/education/school/46216786.pdf>

Conclusión.

Durante los sexenios de CSG, EZPL, de la llamada alternancia y de EPN, se cargaba gran responsabilidad sobre los hombros del SEN, como si implementando dinámicas meritocráticas, orientando la educación fuertemente hacia la producción, adjudicando culpa a los maestros por el rezago, se iban a terminar los grandes problemas que aquejan a México desde décadas atrás.

Dentro de esos problemas está el que a mí parecer es el más grave de todos: la desigualdad económica. Habría que revisar si junto con las propuestas educativas hubo otro tipo de esfuerzos, si hubo una planeación integral que contemplara mejorar el tejido social en un sentido amplio, para que así, la igualdad de oportunidades educativas fuera realmente existente y para que las acciones individuales junto con la inculcación de valores que alienten la competitividad se lleven a cabo en un terreno más equitativo y justo para todas las personas.

A raíz de la implementación de políticas neoliberales, las “deudas” sociales del Estado son varias: falta de infraestructura para la movilidad, desempleo, servicios de salud precarizados, acceso a la vivienda digna, alimentación, por mencionar algunos. Cuestiones que el gobierno de AMLO se ha comprometido a atender y en las cuales ha dado pasos importantes, por ejemplo, con el alza significativa del salario mínimo y combatiendo la corrupción para poder optimizar los recursos públicos. Es decir, se están intentando concatenar distintas políticas para resarcir al país, todo esto impacta directamente en el sistema educativo y en la orientación de la educación, ya que, formando ciudadanos con valores humanistas, de cooperación colectiva y emparejando las condiciones materiales, se podría impulsar la productividad de una manera más efectiva.

Bibliografía

Aceves, L. (2006) "El desmantelamiento del Estado". En Pilar Calveiro (ed.) *El Estado y sus otros*. Araucaria. Buenos Aires. Pp. 101-120.

Alcántara, A. (2011). Algunos saldos de la política educativa en la primera década del siglo XXI, pp. 120 *Campus Milenio* Núm. 400.

ANUIES (2000) La educación superior hacia el siglo XXI, México, ANUIES. *Capítulo de diagnóstico*. ANUIES, México.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), "Definición", en Federalismo, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop/, Última actualización: 17-02-2006

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). (1917). *Diario Oficial de la Federación*. Última reforma 24-12-2020.

Cuenca, S. (2018) Los desafíos y avances de la educación en México en el siglo XXI. *El Cotidiano*, 206, pp. 93-101.

Hernández, J. (2019), La "nueva escuela mexicana", ¿una cuarta transformación en materia educativa?, *Nexos*, disponible en: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=1807>

Ley General de Educación (LGE). (2019) *Diario Oficial de la Federación*. Última reforma 30-09-2019.

Marín, Alán (2015). Introducción: Los derechos humanos: ¿una herramienta útil para la transformación política? en Estévez Ariadna y Daniel Vázquez (coord.) *Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia*. México: Flacso México/UNAM-CISAN, pp. 7-17.

Naciones Unidas (n.d.), Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en: <https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html> (septiembre 3, 2020)

Noriega, M. (2000) Modernización educativa mexicana y sus políticas de financiamiento en Noriega, M., *Las reformas educativas y su financiamiento en el contexto de la globalización. El caso mexicano 1982-1994*, pp. 153-204, Plaza y Valdez, México.

Ornelas, C. (1995) El Sistema Educativo Mexicano, La transición de fin de siglo, cap. 3., FCE.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (n.d.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos> (septiembre 3, 2020)

Ventura-Robles, Manuel E. (1996). El valor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Cançado Trindade, Antônio Augusto (coord.) *El mundo moderno de los derechos humanos, ensayos en honor de Thomas Buergenthal*. Instituto Interamericano de los Derecho Humanos., pp. 255-265

Zepeda, J. (2016). La Ley y la Política, INE, Estado de Derecho y Democracia, *Cuadernos de divulgación de la Cultura Democrática*, pp. 13-23.

Anexos.

Tabla 1. Estructura del SEN

Tipo de educación	Niveles	Años por cursar	Modalidad
Básica	Preescolar	3	General, indígena y cursos comunitaria
	Primaria	6	General, indígena y cursos comunitaria
	Secundaria	3	General, para trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos.
Media superior	Bachillerato general	De 2 a 3 años	Escolarizada, preparatoria abierta y a distancia.
	Bachillerato tecnológico	De 2 a 3 años	Ofrece la carrera de técnico profesional.
	Profesional técnica	De 2 a 3 años	Profesionales calificados en diversas especialidades.
Superior	Técnico superior universitario o profesional asociado.	3 a 4 años	Escolarizada, abierta y a distancia.
	Licenciatura	4 años o más	
	Posgrado: Especialidad, Maestría, Doctorado	1 a 5 años	

Fuente: Elaboración propia con base en la LGE del año 2019